

Presentación

Praxis Pedagógica en su edición No. 17, correspondiente al segundo semestre del 2015, presenta a su público lector nacional e internacional, una serie de trabajos relevantes en el campo pedagógico, que nos permiten reflexionar sobre prácticas y experiencias educativas que han permitido, ya sea mejorar o transformar el quehacer educativo, en distintos contextos.

En este número nuestra sección Tema Libre abre con un artículo que nos permite ver la relación entre teoría y praxis, así, los autores *Nadia Paola Acosta Marroquín, Zaily Del Pilar García Gutiérrez, Benjamín Barón Velandia*, investigaron sobre la caracterización de las prácticas docentes en la Facultad de Educación de la Uniminuto, a la luz de la teoría de la praxeología; experiencia investigativa que posibilitó distintos aprendizajes a cada uno de los actores involucrados en la investigación, pero también aprendizajes colectivos, todo lo cual favorece la labor de repensar sus prácticas y reinventar propuestas acordes con las demandas de la sociedad y de los jóvenes.

El artículo de John Edward González González, titulado *Personajes ficticiales para creación literaria*, es un trabajo que nos permite conocer el proceso y los resultados de una investigación pertinente en el campo de la mediación de los procesos de lectura y escritura en la infancia.

Por otro lado, contamos con dos aportes en el área de la enseñanza de la historia. Primero, el artículo *La enseñanza de las Ciencias Sociales en Argentina y Colombia: cartografías de «antefuturo»*, Ferney Quintero Ramírez y Jhon Diego Domínguez Acevedo, nos acercan a un planteamiento crítico sobre la enseñanza de las ciencias sociales, y con ello la necesidad de nuevos desafíos educativos, proponiendo nuevas cartografías. Enseguida, Robert Ojeda, con el trabajo *Claves para la comprensión de una Historia Estelar: interpretación, comprensión, hermenéutica*, nos presenta otra perspectiva crítica desde donde pensar y hacer la historia de nuestros países, que comprenda una multiplicidad de versiones, sujetos y actores que pueden ser rescatados desde distintas fuentes

Finalmente, cerramos este número con la contribución de Angélica María Moya Pachón, *Integrating open educational resources in general English courses to strengthen speaking skill*, en el cual, presenta los resultados de un interesante estudio exploratorio, dentro del cual analiza la relevancia que presentan en la actualidad cursos abiertos de tipo On-line, para mejorar y potencializar el desarrollo de la habilidad del habla en inglés como segunda lengua.

Estimado público lector, esperamos que nuevamente disfruten de este fascículo, y que como siempre debe de ser: ***¡Que circulen las ideas!!!***

Equipo editorial